

अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में

राजेश चन्द्र पालीवाल

प्राचार्य, एच.वी.एम्.पी.जी.कॉलेज, रायसी (हरिद्वार)

Received : 20/05/2022

1st BPR : 01/06/2022

2nd BPR : 08/06/2022

Accepted : 15/06/2022

Abstract

आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र उन्हीं सिद्धान्तों पर टिका हुआ है जो अरस्तू ने हजारों वर्ष पूर्व प्रतिपादित किए थे। राजनीति विज्ञान का वर्तमान ढाँचा अरस्तू की ही परिकल्पना पर आधारित है। अरस्तू के विचारों में जितनी सजीवता, परिपक्वता और स्थायित्व है, उसके आधार पर ही अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की सातवीं पुस्तक में अपने आदर्श राज्य का वर्णन किया है। अरस्तू के आदर्श राज्य का विचार उसका मौलिक विचार नहीं है। उसने मुख्य रूप से उसे प्लेटो के ग्रंथ लाज में वर्णित विधि अनुसार प्रशासित उपादर्श राज्य से ग्रहण किया है। इसीलिए अरस्तू के आदर्श राज्य को प्लेटो का उपादर्श या द्वितीय श्रेणी का राज्य कहा जाता है। अरस्तू के आदर्श राज्य का विवेचन करने से पूर्व उसके सामान्य राज्य के प्रति धारणा को जानना अति आवश्यक है।

Key words: नीतिशास्त्र, राजनीति, दर्शनशास्त्र, पालिटिक्स, अर्थशास्त्र, व्यावहारिकता

अरस्तू (384 ईपू – 322 ईपू) यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तू ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तू पश्चिमी दर्शनशास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शनशास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का मेलजोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तू के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ले लिया। जीव विज्ञान उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि उन्नीसवीं सदी में हुई। [1] उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्ययुग में ख्रिस्तमिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही हैं। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाये जाते हैं। अरस्तू ने अनेक रचनाएं की थी, जिसमें कई नष्ट हो गईं। अरस्तू का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। [2] अरस्तू ने जन्तु इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जन्तुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक वर्णन किया गया। अरस्तू को father of biology का सम्मान प्राप्त है।

प्लेटो के शिष्य अरस्तू को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक होने का गौरव प्राप्त है। अरस्तू ही एक ऐसे व्यावहारिक राज्य का विचार देने वाला प्रथम वैज्ञानिक है जो प्लेटो से अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी व वास्तविकता पर आधारित विचारों का खजाना है। मैकसी ने अरस्तू को ही प्रथम वैज्ञानिक विचारक माना है। [3] अरस्तू की कृति 'पालिटिक्स' (Politics) को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधि मानता है। यद्यपि प्लेटो ने भी राजनीति पर विचार किया था लेकिन उसके विचार अरस्तू की तरह यथार्थवादी नहीं हैं। अरस्तू ने राज्य, क्रान्ति, संविधान, सरकारों के वर्गीकरण और परिवर्तन, नागरिकता आदि पहलुओं पर जो विचार प्रकट किए हैं, वे आज भी समसामयिक और प्रासंगिक हैं। प्लेटो की तुलना में अरस्तू के विचार अधिक शाश्वत मूल्य के हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र उन्हीं सिद्धान्तों पर टिका हुआ है जो अरस्तू ने हजारों वर्ष पूर्व प्रतिपादित किए थे। राजनीति विज्ञान का वर्तमान ढाँचा अरस्तू की ही परिकल्पना पर आधारित है। अरस्तू के विचारों में जितनी सजीवता, परिपक्वता और स्थायित्व है, उसके आधार पर ही अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की सातवीं पुस्तक में अपने आदर्श राज्य का वर्णन किया है। अरस्तू के आदर्श राज्य का विचार उसका मौलिक विचार नहीं है। उसने मुख्य रूप से उसे प्लेटो के ग्रंथ लाज में वर्णित विधि अनुसार प्रशासित उपादर्श राज्य से ग्रहण किया है। [4] अरस्तू के आदर्श राज्य को प्लेटो का उपादर्श या द्वितीय श्रेणी का राज्य कहा जाता है। अरस्तू के आदर्श राज्य का विवेचन करने से पूर्व उसके सामान्य राज्य के प्रति धारणा को जानना अति आवश्यक है। अरस्तू का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में ही रह सकता है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से समाज में रहकर ही कर सकता है। यदि मनुष्य राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं करता तो वह या तो राज्य से ऊपर है या राज्य से नीचे, अर्थात् वह या तो ईश्वर है या जानवर। अरस्तू के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु सर्वप्रथम पुरुष और स्त्री मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार परिवार एक तरफ स्त्री-पुरुष संबंधों का तथा दूसरी तरफ स्वामी दास संबंधों का परिणाम होता है। परिवार की विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं

की पूर्ति के लिए उत्पादन के माध्यम से दासों का प्रवेश होता है। जब एक साथ कई परिवार संयुक्त होते हैं, तो ग्राम अस्तित्व में आता है। ग्राम मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ उनके नैतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। जब कई ग्राम संयुक्त होते हैं तो राज्य अस्तित्व में आता है जो मनुष्य की भौतिक, नैतिक तथा सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।⁽³⁾

राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में किए गए आवेदनों को लिखित विन्दुओं के आधार पर विवेचित किया जा सकता है

- (1) पाश्चात्य राजनीतिक जगत् में वह प्रथम चिन्तन और दार्शनिक था जिसने राजनीतिशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया। वही पहला व्यक्ति था जिसने राजनीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र से अलग किया। प्रो० ड्रिंग का कथन है कि नीतिशास्त्र की धारणा से [सि] पृथक् करके ही उसने [सि] स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया। उसने वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सबसे पहले [सि] शास्त्र की परिभाषा और [सि]के क्षेत्र का व्यवस्थित रूप से निर्धारण किया। उसके [सि] योगदान के कारण ही मैकसी ने उसे सर्वप्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा प्रदान की है।
- (2) उसने [सि] शास्त्र को केवल विज्ञान का दर्जा ही नहीं अपितु [सि] सर्वोच्च विज्ञान भी कहा है कि जहाँ नीतिशास्त्र वैयक्तिक भलाई तथा अर्थशास्त्र धरेलू भलाई का शास्त्र है, वहीं राजनीतिशास्त्र समस्त मानव की भलाई से सम्बन्धित शास्त्र है, अतः यह सर्वोच्च विज्ञान है।
- (3) अरस्तू का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है उसने राजनीति शास्त्र तथा राजनीतिक विषयों के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। प्लेटो की भाँति उसने कल्पना को कहीं आधार नहीं बनाया। उसने तथ्यों एवं आकड़ों को एकत्र कर उसने परीक्षण के पश्चात् नियमों एवं सिद्धान्तों का निर्धारण किया। उसने समीक्षात्मक, अनुभावात्मक, ऐतिहासिक तथा प्रयोगात्मक पद्धति के आधार किया अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'राजनीति' की रचना के पूर्व उसने 158 राज्यों के संविधानों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया और उसके बाद [सि]की रचना की। किसी भी राजनीतिक विषय पर विचार के पूर्व वह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन और विश्लेषण करता था।
- (4) विषय के वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रति झुकाव के कारण उसने न केवल राजनीतिशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिया अपितु उसने आगमनात्मक अथवा व्यक्ति मूलक पद्धति को जन्म भी दिया। [सि]के अन्तर्गत ठसने वर्गीकरण, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक पद्धतियों के आधार पर अध्ययन किया।
- (5) राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में उसका अन्य महत्वपूर्ण योगदान उसका व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। उसने अपने गुरु प्लेटो की भाँति कल्पना नहीं अपितु व्यावहारिकता को अपने चिन्तन का आधार बनाया है।
- (6) पाश्चात्य जगत् का वह पहला राजनीतिक चिन्तन और दार्शनिक था जिसने राज्य की उत्पत्ति से लेकर उससे सम्बन्धित समस्त बातों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। यद्यपि उसने नगर राज्यों के बारे में अध्ययन किया तथापि अपने अध्ययन के माध्यम से उसने राज्य से सम्बन्धित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उसी ने सबसे पहले यह कहा कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है।
- (7) राज्य के साथ-साथ उसने सरकार के संदर्भ में भी सिद्धान्तों का निरूपण किया। उसी ने सर्वप्रथम सरकार के तीनों अंगों-नीति निर्धारक प्रशासकीय और न्यायिक का उल्लेख किया।
- (8) अपने गुरु प्लेटो से भिन्न उसी ने सर्वप्रथम विधि की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। वह बुद्धिमान व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर कानून की श्रेष्ठता में विश्वास करता था।
- (9) सर्वप्रथम उसी ने व्यक्तिगत सम्पत्ति के महत्त्व तथा उसके सार्वजनिक हित में उपयोग पर बल दिया। कहने का आशय यह है, उसी ने सर्वप्रथम निजी सम्पत्ति और सार्वजनिक हित में समन्वय स्थापित किया।
- (10) पाश्चात्य जगत् में वही प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था जिसने नागरिकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।
- (11) क्रान्ति के संदर्भ में उसके विचार राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण देन हैं। क्रान्ति की परिभाषा तथा उसके कारणों और उनके रोकने के उपायों के बारे में उसने जो विचार व्यक्त किये हैं वे ठसकी महत्वपूर्ण देन के रूप में हैं।
- (12) व्यक्ति की स्वतंत्रता और रास्ता के मध्य समन्वय स्थापित कर राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है।
- (13) उसने राज्य में लोकमत अथवा जनमत और परम्पराओं के महत्त्व को स्वीकार किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि उसने वैज्ञानिक पद्धति से राज्य सम्बन्धी बातों का अध्ययन कर राजनीति शास्त्र को विज्ञान का दर्जा प्रदान किया है। राजनीति विज्ञान का जनक होना ही उसका राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण देन है।

वैज्ञानिक पद्धति

अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। [सि] विधि में एक विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिक तों की खोज करता है। अरस्तू का ज्ञान विश्वकोषीय है। उसने अपने समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए आंकले एकत्रित करके सामान्य निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने तथ्यों का संग्रह व निरीक्षण सूक्ष्मता के करके वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले हैं। यही सच्चे वैज्ञानिक तरीके का सार होता है। अतः अरस्तू की पद्धति नैज्ञानिक है जो निशेष से सामान्य की ओर जाती है। [सि]लिए अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक मानने के पीछे मूल कारण उनके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है।

राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग किया

अरस्तू ने सर्वप्रथम राजनीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र में अलग करके उसे एक स्वतन्त्र अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसके अनुसार नीतिशास्त्र का सम्बन्ध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीतिशास्त्र का उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्ति किया जाता है। अरस्तू ने राजनीति को नीतिशास्त्र से

अलग करते हुए श्रेष्ठम विज्ञान माना है। अरस्तू ने प्लेटो के उस विचार का खण्डन किया जिसके अनुसार राजनीतिशास्त्र नीतिशास्त्र की दासी था। अरस्तू ने दोनों को ठीक तरह से समझकर यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीति अलग निषय है। डनिंग ने लिखा है- “राजनीतिक सिद्धान्तों के इतिहास में अरस्तू की सबसे बड़ी महानता इस बात में निहित है कि उसने राजनीति को स्वतन्त्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है।

कानून की सम्प्रभुता

अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता में विश्वास व्यक्त किया है। उसके अनुसार कानून में सामूहिक विवेक, अवैयक्तिकता एवं सार्वनीमिकता का गुण होता है। कानून निष्पक्ष होता है और समान रूप से आँकड़ों का सिद्धान्त की खोज की खोज करना था।” समस्याओं लागू होता है। अरस्तू विवेक के स्थान पर कानून के शासन को ज्यादा न्यायसंगत मानता है। प्लेटो आदर्श राज्य में व्यक्तियों के शासन (दार्शनिक शासक) में विश्वास करता है जबकि अरस्तू कानून के शासन पर करता है। अरस्तू का कहना है कि श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना में भी कानून का शासन ही उचित होता है क्योंकि यह शासक वर्ग में अनावश्यक अहंकार व सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है तथा शासित वर्ग में हीनभावना पैदा नहीं होने देता। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन ही वांछनीयता में विश्वास अरस्तू की ऐसी धारणाएँ जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। कानून की सम्प्रभुता अरस्तू की महत्वपूर्ण देन है।

तुलनात्मक पद्धति

अरस्तू ही ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्कालीन नगर-राज्यों की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए विश्व के 158 संविधानों का अध्ययन किया। उसे निष्कर्ष तुलनात्मक होने के कारण वैज्ञानिक और सही हैं। अतः राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तू की पदवी राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में उनके द्वारा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किए जाने के कारण है।

राज्य के पूर्ण सिद्धान्तों का क्रमबद्ध निरूपण

राज्य का पूर्ण राद्धान्तिक वर्णन करने वाला पहला विचारक अरस्तू ही है। राज्य के जन्म और विकारा से लेकर उसके स्वरूप, संविधान रचना, सरकार का। निर्माण, नागरिकता की व्याख्या और कानून की राप्रमुता, क्रान्ति आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अरस्तू ने विस्तार से लिखा है। अरस्तू के ये सभी विषय। राजनीतिक विचारों के लिए सामग्री हैं। सिद्धान्तों। क्रमबद्ध निवेचन प्लेटो तथा अन्य विचारकों में दिखाई नहीं देता है। इसी तरह अरस्तू ने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी बताकर राजनीतिशास्त्र को क्रणी बना दिया है। इस प्रकार अरस्तू ने एक प्रबुद्ध विचारक की तरह लिखकर अमूल्य सामग्री राजनीतिक चिन्तन को गेंट की है।

माध्यम मार्ग

अरस्तू का विश्वास था कि विकारा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा असन्तुलन है। यह, असन्तुलन चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक। असन्तुलन अतियों (Extremes) के कारण उत्पन्न होता है। साम्यवाद, निरंकुशता, आगिक समानता और पूंजीवाद सभी अत का ही रूप है। उसने कुलीनतन्त्र व भीडतन्त्र को, अतिवादी बताकर संयत लोकतन्त्र का माध्यम मार्ग अपनाने का सुझाव दिया। अरस्तू का विश्वास था कि मध्यवर्ग शासन को सुचारू रूप से चला सकता है। इसी कारण केटलिन ने अरस्तू को मध्यम-वर्ग का दार्शनिक कहा है।

नागरिकता

अरस्तू ने नागरिकता की व्याख्या अपने ग्रन्थ ‘पॉलिटिक्स’ (Politics) की तीसरी पुस्तक में, की है। यह अरस्तू की मौलिक देन है। अरस्तू ने नागरिकता की जो व्याख्या की है, वह राजनीति के लिए बहुत सहायक तथा आधुनिक नागरिकता की व्याख्या करने में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। अतः आधुनिक राजनीतिक चिन्तन में अरस्तू के नागरिकता सम्बन्धी विचारों का एक महत्वपूर्ण योगदान है।

शिक्षा का सिद्धान्त

अरस्तू ने राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है जो वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करके उसे सच्चा नागरिक बनाती है। शिक्षा से ही मानव सही मानव बनता है। शिक्षा ही व्यक्ति के आत्मिक पक्ष का विकास करती है यह व्यक्ति की पाशविक व तियों पर रोक लगाकर उसे सद्गुणी बनाती है।

संविधान का अध्ययन

अरस्तू ने ‘संविधान’ की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। अरस्तू ‘संविधान’ शब्द का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक politics में किया है। बार्कर ने अरस्तू की महान रचना ‘पालिटिक्स’ में लिखा है- “अगर कोई पूछे कि अरस्तू की ‘पालिटिक्स’ ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार में क्या दिया है तो इसका उत्तर होगा – संविधान शास्त्र। अरस्तू को संविधान के लिए किए गए विस्तृत अध्ययन के कारण संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अरस्तू ने प्लेटो से प्राप्त संविधानों के वर्गीकरण को व्यावहारिक घरातल पर प्रतिष्ठित किया है। उसने रा | का वर्गीकरण संविधान से जोड़कर ही किया। अरस्तू की इस देन के कारण राजनीतिक चिन्तन का इतिहास उनका ऋणी है।

सरकार के अंगों का निरूपण

अरस्तू ने सरकार के तीन अंगों- नीति-निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है। उसने [3] अंगों के परस्पर सम्बन्धों व क्षेत्राधिकार का भी वर्णन किया है। शक्ति व थक्करण सिद्धान्त तथा 'नियन्त्रण और सन्तुलन' सिद्धान्त में अरस्तू की ही झलक दिखाई देती है। अरस्तू के सरकार के तीनों अंग वर्तमान समय में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समान है।

ऐतिहासिक पत्रिकोण

अरस्तू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ-साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण का भी प्रयोग किया है। उसने राज्य को परिवार विकसित रूप बताया है। उसने व्यक्ति से परिवार, परिवार से गाँव तथा गाँवों से राज्य बनने तक के ऐतिहासिक विकास-क्रम पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाद में आखिरात्, मैक्रियावेल्लि, माण्टेस्क्यू, वर्क, हीगल व माक्रस ने अरस्तू के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ही अपनाया है। [4] अरस्तू को सार्वभौमिक ऐतिहासिक पद्धति का जनक माना जाता है।

स्वतन्त्रता व समानता

अरस्तू ने सर्वप्रथम स्वतन्त्रता व समानता के परस्पर विरोधी दावों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। आधुनिक दृष्टि से यह विचार लोकप्रिय है। [5] आधार पर उसने संवैधानिक लोकतन्त्र की स्थापना का समर्थन किया है।

शाश्वत उद्देश्य

अरस्तू ने राज्य का उद्देश्य सुखी और आत्म-निर्भर की खोज करना बताया है। उसने राज्य का उद्देश्य जनकल्याण बताकर आधुनिक युग के दर्शन किए हैं। आज सभी देशों में राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बनाना है। अतः अरस्तू के विचार शाश्वत सत्य के हैं।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था

अरस्तू ने आर्थिक परिस्थितियों का राजनीतिक क्रिया-कलापों पर प्रभाव स्वीकार किया है। अरस्तू ने स्पष्ट किया कि सम्पत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप में निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। राज्य की समस्याओं का कारण अमीर-गरीब के मध्य अधिक असमानता का होना है। यदि सम्पत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे और उसका उपयोग सार्वजनिक हो जाए तो राज्य की समस्याएँ आसानी से हल की जा सकती हैं। यह विचार आधुनिक राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में उसका महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में उसका अध्ययन किया जा सकता है। अरस्तू ने राज्य की स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता के लिए मध्यम वर्ग की उपस्थिति स्वीकार की है। यह मध्यम-वर्ग पूंजीपति वर्ग व गरीब के बीच के लोग हैं जो सारी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। अरस्तू ने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक, आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति को बनाया है। ये तथ्य अरस्तू को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वह प्लेटो की तरह कल्पनावादी न होकर यथार्थवादी है। उसने राजनीतिशास्त्र की नीतिशास्त्र से अलग कर उसे एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। अतः कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान अरस्तू से शुरू होता है, प्लेटो से नहीं। अरस्तू द्वारा समर्थित संयमशील मध्यम प्रतिपदा का नैतिक सिद्धान्त, आचारशास्त्रीयों को प्रभावित करता रहा है। यद्यपि अरस्तू की राज्य की अवधारणा की अनेक आलोचनाएँ हुई हैं, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि अरस्तू ही एक ऐसा प्रथम चिन्तक है जिसने राजनीतिक-दर्शन में राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धान्त का बीजारोपण किया है। उसने राज्य को मानव-प्रकृति पर आधारित करके एक महान् ओर शाश्वत सत्य का रहस्योद्घाटन किया है। उसने एक ओर तत्कालीन यूनान में सोफिस्ट विचारधारा द्वारा राज्य के बारे में पैदा की गई भ्रान्तियों का अन्त किया और दूसरी ओर राज्य की आदर्शवादी धारणा का भी खण्डन किया। यदि उसके चिन्तन में कोई दोष है तो उसका कारण उसके चिन्तन का यूनानी नैतिक मान्यताओं से प्रभावित होना है। फिर भी उसने अपने दर्शन को यथासम्भव वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी बनाए राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में अमूल्य योगदान दिया है। अरस्तू एक ऐसे महान राजनीतिक चिन्तक थे जिनका सर्वकालिक महत्व है। वह केवल राजनीति में ही नहीं, अपितु सभी विषयों में पारंगत थे। नीतिशास्त्र, आचारशास्त्र, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीति, आदि विषयों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अनुशीलन सर्वप्रथम अरस्तू ने ही किया। स्पष्ट है अरस्तू ने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक, आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति को बनाया है। ये तथ्य अरस्तू को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वह प्लेटो की तरह कल्पनावादी न होकर यथार्थवादी है। उसने राजनीतिशास्त्र की नीतिशास्त्र से अलग कर उसे एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। अतः कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान अरस्तू से शुरू होता है, प्लेटो से नहीं।

सन्दर्भ

1. "Darwin's Ghosts, By Rebecca Stott". independent.co.uk. मूल से 5 जून 2012 को पुरालेखित] अभिगमन तिथि 19.6.12.
2. भाषा विज्ञान, डा० भोलानाथ तिवारी, किताब महल- दिल्ली, पन्द्रहवाँ संस्करण १९८१, पृष्ठ-४८१
3. <https://www.politicalweb.in/ideal-state-of-aristotle/>
4. शर्मा डॉ. प्रभुदत्त पाश्चात्य विचारों का इतिहास पृष्ठ-९३-१५२

